

ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ У ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОМУ ПАРТНЕРСТВІ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СТОРІН

**JEL Classification: K 10
SECTION "LAW": Право**

Анотація. У статті проаналізовано договірні зобов'язання, що виникають у межах реалізації проєктів державно-приватного партнерства (ДПП) в Україні, з позицій цивільного права. Розглянуто нормативно-правові джерела, що регулюють порядок укладення, виконання та припинення договорів ДПП, зокрема Закон України «Про державно-приватне партнерство», положення якого встановлюють договірну модель співробітництва держави та приватного інвестора.

З'ясовано, що вказані правовідносини характеризуються поєднанням елементів приватного та публічного права, однак за правовою природою договір про ДПП визнається цивільно-правовим, із збереженням диспозитивності та автономії волі сторін. Обґрунтовано ключові зобов'язання кожного партнера щодо фінансування, проєктування, будівництва і експлуатація з боку приватного учасника; надання майнових ресурсів, сприяння у дозволах і державна підтримка з боку публічного партнера.

Доведено необхідність застосування додаткових механізмів забезпечення зобов'язань, зокрема, страхових, банківських, компенсаційних гарантій. Окреслено особливості фіскального моніторингу, визначення прямих і умовних зобов'язань, а також підстав для дострокового припинення договору. Розглянуто цивілістичний, адміністративний та дуалістичний підходи до класифікації договорів ДПП. З'ясовано, що механізми компенсації інвестиційних витрат, заборона на втручання у господарську діяльність партнера, а також можливість судового та арбітражного захисту прав сторін слугують фундаментом інституційної надійності моделі державно-приватного партнерства в Україні.

Сформовано висновки щодо комплексного характеру правового регулювання таких договорів, що передбачає одночасний захист інтересів обох сторін через поєднання принципу договірної свободи з імперативними механізмами державного контролю та відповідальності.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, договірні зобов'язання, правова природа, цивільне право, публічний інтерес, механізми захисту, нормативне регулювання, гарантії, відповідальність сторін.

Abstract. The article analyzes contractual obligations arising within the framework of the implementation of public-private partnership (PPP) projects in Ukraine from the standpoint of civil law. The normative and legal sources that regulate the procedure for concluding, performing and terminating PPP contracts are considered, in particular the Law of Ukraine "On Public-Private Partnership", the provisions of which establish a contractual model of cooperation between the state and a private investor. It is found that these legal relations are

characterized by a combination of elements of private and public law, however, by legal nature, the PPP contract is recognized as civil law, with the preservation of the dispositive and autonomy of the will of the parties. The key obligations of each partner are substantiated: financing, design, construction and operation by the private participant; provision of property resources, assistance in obtaining permits and state support - from the public partner. The need for additional mechanisms to secure obligations is proven: insurance, banking, compensation guarantees. The features of fiscal monitoring, the definition of direct and contingent liabilities, as well as the grounds for early termination of the contract are outlined. The civil, administrative and dualistic approaches to the classification of PPP contracts are considered. It is found that the mechanisms for compensation of investment costs, the prohibition of interference in the partner's economic activities, as well as the possibility of judicial and arbitration protection of the rights of the parties serve as the foundation for the institutional reliability of the public-private partnership model in Ukraine.

Conclusions are drawn regarding the complex nature of the legal regulation of such contracts, which provides for the simultaneous protection of the interests of both parties - through a combination of the principle of contractual freedom with imperative mechanisms of state control and responsibility.

Keywords: public-private partnership, contractual obligations, legal nature, civil law, public interest, protection mechanisms, regulatory regulation, guarantees, liability of the parties.

Вступ

Постановка дослідження. Інститут державно-приватного партнерства (далі – ДПП) набув широкого розповсюдження як ефективний правовий механізм подолання дефіциту бюджетного фінансування та підвищення інвестиційної привабливості проектів у сфері розвитку інфраструктури. У традиційній парадигмі державного управління реалізація великих суспільно значущих проектів супроводжувалася обмеженістю публічних фінансових ресурсів, а також необхідністю перерозподілу інвестиційних ризиків між державою та приватним сектором [8].

У зв'язку з цим, прийняття Закону України «Про державно-приватне партнерство» від 1 липня 2010 року № 2404-VI стало важливим етапом у формуванні законодавчої бази, що регламентує правовідносини між публічними суб'єктами та приватними інвесторами. Закон закріпив ДПП як спеціальний інструмент залучення приватних інвестицій у реалізацію об'єктів, що мають стратегічне значення для соціально-економічного розвитку держави.

Договірні конструкції, що укладаються у межах ДПП, мають комплексний характер, оскільки вони об'єднують елементи приватноправового регулювання з компонентами публічного інтересу, що вимагає чіткого визначення їх правової природи. У контексті цивільного права постає потреба у з'ясуванні особливостей зобов'язальних правовідносин між сторонами договору, а також специфіки захисту суб'єктивних прав учасників партнерства у разі порушення умов договору.

Актуальність дослідження зумовлена як зростанням практичного значення механізму ДПП, так і наявністю колізій та прогалин у правовому регулюванні, що стосуються цивільно-правового статусу учасників, змісту зобов'язань, а також процесуального забезпечення реалізації та захисту їхніх прав. У зв'язку з цим особливого значення набуває наукове осмислення правової природи договірних зобов'язань у сфері ДПП, з урахуванням їх дуалістичної природи та специфіки регулювання за змішаними правовими режимами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наукові дослідження щодо проблеми договірних зобов'язань у сфері державно-приватного партнерства (ДПП) здійснюється переважно в межах загального дослідження правової природи цього інституту та його функціонування в публічно-правовій площині. Теоретичне підґрунтя для аналізу становлять праці таких учених, як С. Єсімова, К. Палажченко, М. Сіранти, Н. Добровольської, О. Остапенко, О. Бобровської, які висвітлюють

окремі аспекти правового регулювання відносин партнерства між державою та приватними суб'єктами.

Разом із тим, аналіз чинних досліджень засвідчує недостатній рівень розробленості саме цивільно-правового аспекту зобов'язань, що виникають у межах відповідних договірних конструкцій. Існуючі наукові підходи не дають однозначної відповіді щодо юридичної природи договірних зв'язків у межах ДПП, їх співвідношення з традиційними видами цивільно-правових договорів, а також меж застосування диспозитивності у змішаному регулюванні таких зобов'язань.

Мета статті – теоретико-правовий аналіз договірних зобов'язань у сфері державно-приватного партнерства з позицій цивільного права, з метою встановлення їх правової природи, систематизації змісту зобов'язальних конструкцій та обґрунтування особливостей правового механізму захисту прав і законних інтересів сторін у відповідних правовідносинах.

Результати

Державно-приватне партнерство в Україні інституціоналізовано як форма тривалої взаємодії між публічними суб'єктами (органами державної влади та місцевого самоврядування) і приватними інвесторами, що реалізується на основі конкурсного відбору для виконання суспільно значущих проєктів із розподілом ризиків, обов'язків і фінансових ресурсів. Відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство» від 1 липня 2010 р. № 2404-VI, основною формою реалізації такого співробітництва є договір, що укладається відповідно до положень зазначеного Закону [7].

У правозастосовній площині договір про державно-приватне партнерство репрезентує комплексну правову конструкцію, що поєднує елементи цивільно-правових угод (зокрема інвестиційного або господарського договору) з ознаками виконання публічно значущих функцій держави. До таких функцій належать, зокрема, надання послуг населенню, будівництво й експлуатація інфраструктурних об'єктів, що фінансуються за рахунок приватного капіталу [1].

Згідно з договірною моделлю державно-приватного партнерства, кожна зі сторін бере на себе юридично визначені зобов'язання. Приватний партнер, відповідно до умов договору, забезпечує фінансування проєкту, здійснює проєктно-будівельні або експлуатаційні заходи та гарантує функціонування об'єкта в межах встановлених строків. У свою чергу, публічний партнер зобов'язується передати у користування майнові ресурси (рухоме чи нерухоме майно, земельні ділянки), сприяти отриманню необхідних дозволів і ліцензій, а також забезпечити надання державної підтримки в установлених формах, таких як: бюджетних трансфертів, субсидій, державних гарантій тощо. Типова структура зобов'язань у межах договору ДПП охоплює реалізацію таких заходів, як проєктування, будівництво та оснащення об'єктів, надання соціально важливих послуг, виплата плати за доступність, а також розподіл і компенсація інвестиційних ризиків через механізм регульованих тарифів [6; 7].

З метою забезпечення належного виконання договірних зобов'язань, сторони ДПП можуть передбачати у правовій конструкції договору використання додаткових інструментів забезпечення, зокрема, будівельних, фінансових, страхових та інших гарантій, що покликані мінімізувати юридичні, економічні та репутаційні ризики, пов'язані з реалізацією відповідного проєкту [7].

Однією з ключових характеристик договорів про державно-приватне партнерство є їх довгостроковий характер, що зумовлює виникнення тривалих фінансових зобов'язань для публічної сторони. Зокрема, Міністерство фінансів України наголошує, що зобов'язання, які виникають на підставі таких договорів, мають поділ на прямі, що безпосередньо передбачені контрактом (наприклад, платежі, державна підтримка проєкту, бюджетні виплати), та умовні, тобто потенційні зобов'язання, які можуть виникнути за певних обставин, зокрема внаслідок реалізації проєктних ризиків [6].

Відповідно, постає об'єктивна необхідність постійного фіскального моніторингу проєктів державно-приватного партнерства з боку уповноважених державних органів, що передбачає не лише оцінювання впливу проєкту на середньо- і довгострокові бюджетні показники, а й обов'язкове

розкриття інформації про відповідні зобов'язання у бюджетній звітності та програмно-цільових документах фінансового планування [6, с. 24].

У цьому контексті особливого значення набуває визначення правової природи договору ДПП. Відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про державно-приватне партнерство», угода в рамках такої форми співробітництва прямо кваліфікується як цивільно-правовий договір [1, с. 45].

У сучасній юридичній науці існує кілька підходів до визначення правової природи договору про державно-приватне партнерство, серед яких найпоширенішими є цивілістичний, адміністративний та змішаний. Ці підходи обумовлені складністю правової природи самого партнерства, що поєднує елементи як приватного, так і публічного права.

Цивілістичну концепцію дотримується А. В. Хижиний у своїй дослідницькій роботі обґрунтовує, що договір про державно-приватне партнерство належить до категорії цивільно-правових (інвестиційних) договорів. Він підкреслює, що такі угоди характеризуються диспозитивним характером зобов'язань, що виникають, змінюються та припиняються за свободою волі сторін, а участь держави не змінює цю природу. Зокрема, вчений наголошує на підґрунті співпраці між державними та приватними партнерами, яке формується в межах класичних цивільних відносин, без втрати автономії суб'єктів [9, с. 137–139].

Аналогічної позиції дотримується О. І. Остапенко, С. С. Єсімов який зазначає, що цивільно-правова конструкція ДПП дозволяє ефективно врегулювати відносини між державою та інвестором на основі принципів автономії волі, рівності сторін та диспозитивності [1, с. 73].

Адміністративний підхід обґрунтовує публічно-правову природу договору про ДПП. Згідно з позицією Д. С. Бондаренка, такий договір є формою делегованого публічного управління, оскільки передбачає реалізацію державою своїх функцій через приватного партнера в публічному інтересі. Він вказує на наявність елементів імперативного регулювання, публічного контролю та спеціального правового статусу державного партнера [3, с. 19].

Змішану (дуалістичну) концепцію підтримує, зокрема, І. М. Винник, яка розглядає договір про ДПП як комплексний інститут, що поєднує у собі ознаки приватноправових і публічно-правових відносин. У своїх дослідженнях вчений наголошує на особливостях реалізації таких договорів в умовах публічного інтересу, залучення бюджетних коштів та необхідності дотримання принципів належного врядування [4].

Крім того, специфікою сучасної договірної практики у сфері державно-приватного партнерства в Україні є те, що реалізація автономії волі сторін відбувається в умовах жорстко детермінованого правового регулювання [5, с. 51]. Так, законодавчо закріплено обов'язкові стадії ініціювання проєкту, проведення конкурсного відбору, укладення та реалізації договору, що істотно обмежує договірну свободу та підпорядковує її спеціальним публічно-правовим процедурами [7].

Нормативно-правове регулювання у сфері державно-приватного партнерства містить низку спеціальних гарантій, спрямованих на забезпечення належного рівня захисту прав та законних інтересів кожного з учасників партнерських відносин. Відповідно до статті 20 Закону України «Про державно-приватне партнерство», державою декларується обов'язок забезпечення стабільності умов господарської діяльності приватного партнера, а також гарантується недопущення втручання у його підприємницьку діяльність, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством [7].

Закон також містить положення, що регулюють порядок компенсації витрат приватного партнера у випадках, коли його діяльність здійснюється за регульованими тарифами. Зокрема, інвестиційна складова має бути включена до тарифу таким чином, аби протягом строку дії договору забезпечити повне відшкодування витрат на реалізацію відповідного проєкту. У разі, якщо встановлені державою ціни не покривають витрат приватного партнера, відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство» передбачає можливість тимчасового призупинення виконання зобов'язань або розірвання договору з ініціативи приватної сторони за умови дотримання передбачених процедур [7].

Важливою гарантією стабільності правового середовища є встановлення принципу законодавчої фіксації правового режиму на момент укладення договору. Зокрема, протягом усього строку реалізації договору про державно-приватне партнерство застосовуються норми законодавства, чинні на дату його укладення, а зміни, внесені до цивільного або господарського законодавства після цієї дати, не поширюються на укладений договір у частині, що стосується майнових прав сторін [7]. Така норма є формою легітимного очікування та інструментом правової визначеності, що створює умови для прогнозованості інвестиційної діяльності.

Окремий блок норм присвячено питанням відповідальності держави у разі порушення прав приватного партнера. У разі заподіяння збитків внаслідок рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, закон встановлює обов'язок повного відшкодування шкоди. Зокрема, у випадку дострокового припинення договору з вини публічного партнера, останній зобов'язаний відшкодувати приватному партнеру невідшкодовані інвестиції та інші збитки, пов'язані з достроковим припиненням реалізації проєкту [7].

Системний аналіз вказаних положень свідчить про прагнення законодавця забезпечити баланс публічних і приватних інтересів у межах договірної моделі ДПП, підвищити рівень інвестиційної безпеки та відповідальності держави як учасника партнерських правовідносин.

Особливості захисту прав та законних інтересів держави як сторони договору про державно-приватне партнерство впливають, насамперед, із договірно-правового механізму контролю за належним виконанням зобов'язань приватним партнером. Відповідні гарантії реалізуються через інструменти договірної відповідальності, які можуть включати застосування фінансових забезпечень, санкційних положень та спеціальних процедур реагування на порушення умов договору. Зокрема, у типовій практиці договорів ДПП передбачається можливість застосування банківських гарантій, штрафних санкцій, встановлення обов'язку приватного партнера надати державі план усунення порушень у визначений термін, а також право публічного партнера на одностороннє дострокове припинення договору у разі істотного порушення зобов'язань [2; 6].

Крім того, механізми правового захисту державного партнера включають положення щодо процесуальної юрисдикції спорів. Згідно зі статтею 19 Закону України «Про державно-приватне партнерство», держава має право обрати зручний для неї порядок вирішення спору, а також, за згодою надати згоду на відмову від юрисдикційного імунітету, що, у свою чергу, забезпечує можливість примусового виконання рішень, винесених як національними, так і міжнародними арбітражними інституціями, на території України [6].

Таким чином, чинне нормативно-правове регулювання у сфері державно-приватного партнерства передбачає наявність взаємозбалансованої системи правових гарантій, яка забезпечує одночасний захист інтересів як приватного, так і державного партнера, що досягається завдяки поєднанню принципу договірної свободи, притаманного цивільно-правовим відносинам, із імперативними публічно-правовими механізмами, що регулюють межі допустимого втручання та відповідальності сторін.

Отже, на основі проведеного аналізу, систематизуємо отримані результати у табл. 1

Таблиця 1.

Характеристика договірних зобов'язань та механізмів захисту прав сторін у межах державно-приватного партнерства

Критерій	Приватний партнер	Публічний партнер (держава)
Правова природа зобов'язань	Цивільно-правова (диспозитивна)	Цивільно-правова з публічно-правовими елементами
Основні зобов'язання за договором	Фінансування, будівництво, експлуатація об'єкта	Надання майна, сприяння у дозволах, державна підтримка
Механізми забезпечення зобов'язань	Страховання, банківські гарантії, застава	Контроль, аудит, регулювання тарифів, санкції

Гарантії правового захисту	Стабільність правового режиму, компенсація витрат, захист інвестицій	Одностороннє розірвання договору, штрафи, контроль за виконанням умов
Юрисдикція вирішення спорів	Можливість звернення до арбітражу, у т.ч. міжнародного	Визначення національної юрисдикції, можлива відмова від імунітету
Ризики та відповідальність	Компенсація збитків у разі порушень з боку держави	Відшкодування збитків у разі невиконання зобов'язань приватною стороною

У таблиці представлено ключові характеристики договірних зобов'язань та механізмів правового захисту сторін у межах державно-приватного партнерства, що дозволяє чітко розмежувати функціональні ролі, правовий статус та обсяги відповідальності приватного й публічного партнерів. Аналіз свідчить про наявність дуалістичної природи договірних відносин, оскільки, з одного боку, застосовуються диспозитивні принципи цивільного права, що забезпечують автономію волі та баланс інтересів сторін, а з іншого – імперативні механізми публічного контролю, спрямовані на реалізацію публічного інтересу. Водночас, взаємна наявність гарантій, засобів забезпечення зобов'язань та процедурного захисту свідчить про інституційну зрілість моделі ДПП як форми співпраці між державою і бізнесом.

Висновки

Договірні зобов'язання у сфері державно-приватного партнерства в Україні за своєю правовою природою належать до цивільно-правових, проте характеризуються значною публічно-правовою модифікацією. Участь держави як носія владних повноважень зумовлює нормативні обмеження свободи договору та потребу в особливих механізмах захисту обох сторін. Законодавство передбачає комплекс гарантій для приватного партнера, включаючи стабільність правового режиму, компенсацію інвестицій, заборону втручання держави у господарську діяльність. Водночас захист інтересів публічного партнера забезпечується через договірні механізми контролю, санкцій та правовий режим відмови від юрисдикційного імунітету. Таким чином, правове регулювання ДПП є гібридною конструкцією, що поєднує принципи приватного права зі спеціальними публічно-правовими гарантіями.

Література

1. Адміністративне право України (загальна частина): навч. посіб. / Остапенко О. І., Ковалів М. В., Єсімов С. С. та ін. Львів: СПОЛОМ, 2021. 616 с.
2. Бобровська О. Ю. Публічно-приватне партнерство як генератор економічного розвитку регіонів України. *Економіка та держава*. 2021. № 8. С. 17-22.
3. Бондаренко, Д. С. Щодо правової природи договору про державно–приватне партнерство: нотатки до наукової дискусії. *Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Право*. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. Вип. 30. Том 2. С. 15–20.
4. Винник І. М. Угоди державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання. *Право та інноваційне суспільство*. 2013. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2013_1_7 (Дата звернення 22.12.2022)
5. Круглов В. Розвиток системи державно-приватного партнерства в сучасних умовах. *Державне управління*. 2021. № 3(9). С. 50- 67.
6. Посібник з питань державно-приватного партнерства. Супровід та реалізація договорів державно-приватного партнерства. Київ, 2020. 110 с

7. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 1 липня 2010 р. № 2404-VI. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text> (дата звернення: 22.12.2022)

8. Сірант М. М. Поняття та правова природа державно-приватного партнерства в галузі охорони навколишнього природного середовища. *Адміністративне право. Європейські перспективи*. 2022. № 1. С. 33–39

9. Хижий А. В. До питання правового статусу юридичної особи публічного права як учасника концесійного правовідношення: цивільно-правовий аспект. *Ювілейні наукові читання, присвячені пам'яті академіка Володимира Володимировича Кокейчикова* (до 100-річчя з дня народження), 17 листопада 2023 р. : зб. публікацій. Київ, 2023. С. 137–139